

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
99 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybeyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisod fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
99 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

Aksiyadorlik jamiyatlari investision faoliyatini rivojlantirishning muhim jihatlari.....	12
Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	19
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Banklararo raqobatning bank tizimi barqarorligiga ta'siri.....	25
Ortiqov Oybek Abdullaevich	
The improvement of funding business operations for the local enterprises in the Republic of Uzbekistan through issuing financial securities by means of the Tashkent Stock Exchange.....	34
Abduganiev Abdulaziz	
Shaxs ishbilarmonlik muloqotining subyekti sifatida.....	39
Turayeva Dinara Tulkunovna	
O'zbekiston Respublikasi mehnat bozorida kambag'allik darajasining aholi turmush farovonligiga ta'siri.....	44
Xayitov Sherbek Naimovich	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarish va daromadligini oshirish masalalari	52
Masharipov Maxmud Bekturdievich	
Auditorlik tekshiruvining o'tkazishda dalil to'plash va natijalarni umumlashtirishda tahliliy amallarni qo'llanishi.....	59
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Moliyaviy globalizatsiya sharoitida xorijiy mamlakatlar banklarida an'anaviy operatsiyalar amaliyoti va uni O'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari.....	70
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Innovatsion menejment yondashuvlari asosida sanoat korxonalarini faoliyatini boshqarish va tashkil etish	79
Bakayeva Mohira Ahrorovna	
Tijorat banklarida investitsion risklarni boshqarishni takomillashtirish.....	85
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Elektron sigaretalar hamda qizdirilgan tamaki iste'moli ortishi va uni tartibga solishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	91
Mirzaliev Sanjar Maxamatjon o'g'li, Boykabilov Bahodir Mustafaevich, Qoraboev Bobur Umarovich, Ugay Darya Sergeevna, Mirzalieva Surmaniso Alisher qizi	

BANKLARARO RAQOBATNING BANK TIZIMI BARQARORLIGIGA TA'SIRI

ORCID: 0009-0001-3696-7497

Ortiqov Oybek Abdullaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi,
i.f.n., dotsent

Annotatsiya: Bank tizimida banklar sonining oshishi va banklarning yiriklashuvi banklararo raqobat bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi va doimiy tadqiqotlar o'tkazishni talab etadi. Bank xizmatlari bozorida raqobat va unga ta'sir etuvchi omillar 2007–2009-yillardagi jahondagi moliyaviy inqirozdan so'ng, tartibga solishning yangi vositalaridan foydalanishni talab etdi. Inqirozdan keyingi davrda bank nazoratiga oid qat'iy pruden tsial talablarni belgilash va bank tizimi barqarorligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etdi. Banklararo raqobat va bank tizimi barqarorligi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik, ya'ni raqobat sharoitida banklarning risk-apetitini yuqori darajada olib, moliyaviy barqarorlik masalasi ko'proq savollarni tug'dirmoqda. Ushbu masala bo'yicha ko'plab tahlillar amalga oshirilgan va turli xil yondashuvlar mavjud. Ushbu maqolada bank tizimi barqarorligi va bank xizmatlari bozorida raqobatning o'zaro aloqadorligining ekonometrik tahlillari amalga oshirilib, sabab va oqibatlari baholangan.

Kalit so'zlar: banklararo raqobat, depozit, kredit, Markaziy bank, pruden tsial nazorat, risk-apetit, moliyaviy barqarorlik, kapital monandligi koeffitsiyenti.

Abstract: The increase in the number of banks and the consolidation of banks within the banking system lead to challenges related to interbank competition, necessitating continuous research. The competition in the banking services market and the influencing factors have prompted the adoption of new regulatory tools following the global financial crisis of 2007-2009. In the post-crisis context, establishing stringent prudential requirements for bank supervision and ensuring the stability of the banking system have become critically important. The relationship between interbank competition and banking system stability is interconnected; the heightened risk appetite of banks in a competitive landscape raises significant concerns regarding financial stability. Numerous analyses have been conducted on this topic, leading to a variety of approaches. This article provides econometric analyses examining the relationship between banking system stability and competition in the banking services market, assessing the underlying causes and effects.

Keywords: interbank competition, deposits, loans, Central Bank, prudential supervision, risk appetite, financial stability, capital adequacy ratio.

Аннотация: Увеличение числа банков и консолидация банков в банковской системе вызывают проблемы, связанные с межбанковской конкуренцией, и требуют проведения постоянных исследований. Конкуренция на рынке банковских услуг и факторы, влияющие на нее, потребовали использования новых инструментов регулирования после мирового финансового кризиса 2007-2009 годов. В посткризисный период важное значение приобрело установление строгих пруденциальных требований к банковскому надзору и обеспечение стабильности банковской системы. Взаимосвязь между межбанковской конкуренцией и стабильностью банковской системы, а именно высокий риск-аппетит банков в условиях конкуренции, вызывает множество вопросов относительно финансовой стабильности. По этой теме проведено множество анализов,

и существуют различные подходы. В данной статье проведены эконометрические анализы взаимосвязи стабильности банковской системы и конкуренции на рынке банковских услуг, оценены причины и следствия.

Ключевые слова: межбанковская конкуренция, депозиты, кредиты, Центральный банк, пруденциальный надзор, риск-аппетит, финансовая стабильность, коэффициент достаточности капитала.

KIRISH

Hozirgi vaqtda va milliy bank-moliya tizimida kuzatilayotgan inqirozlar va pandemiya sharoitida tijorat banklari qiyin davrni boshdan kechirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi 5992-son Farmoniga asosan, davlat ulushi mavjud tijorat banklarini xususiylashtirish orqali moliya bozorida teng raqobat sharoitlarini yaratishga intilmoqda.

Inqirozdan keyingi davrda xalqaro bank faoliyatini tartibga solish sohasidagi inqilobiy va keng ko'lamli o'zgarishlar jahon iqtisodiyotining barqaror o'sishi tayanchlaridan biri bo'lgan moliyaviy barqarorlikka erishish omillarini tushunishda tub o'zgarishlarga olib keldi. Normativ-huquqiy islohotlarning muhim natijalaridan biri makro muhitning holati va dinamikasidan qat'iy nazar, banklarning stressga chidamliligiga erishish bo'ldi. Banklarda tizimli stress xavfini kamaytirishi, bank faoliyatining asosiy ko'rsatkichlarini prognoz qilish imkoniyatini oshirishi kerak.

Xalqaro va milliy tartibga soluvchilarning moliyaviy vositachilik funksiyasining uzluksizligi va samaradorligini ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlari banklarning tashqi tahdidlarga nisbatan iqtisodiy immunitetini mustahkamlashga va pirovardida ularni iqtisodiy o'sishning dvigatellaridan biri roliga qaytarishga qaratilgan.

Inqirozdan keyingi tartibga solish raqobat muammolarini birinchi o'ringa qo'ydi, ularni tushunmasdan turib, zamonaviy sharoitda bank sohasida bozor intizomini mustahkamlashga qaratilgan sa'y-harakatlarni minimallashtirish mumkin emas. Xalqaro bank faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmi raqobatni miqdoriy baholashni o'z ichiga olmasa-da, uning holati va istiqbollari moliya bozorlaridagi nomutanosiblik va tarqoqlikni minimallashtirish va xalqaro moliyaviy vositachilik samaradorligini yanada oshirish maqsadida puxta o'rganishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Banklarning xizmatlari bozoridagi raqobatga doir ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan va amalga oshirilmoqda. Xorijlik va mahalliy iqtisodchi olimlar va tadqiqotchilar tomonidan mazkur yo'nalishda izlanishlar olib borilgan. Ammo mahalliy tadqiqotlarda banklararo raqobat va banklar barqarorligi masalasi alohida tadqiqot obyekti sifatida batafsil o'rganilmagan. Tadqiqotlar, asosan, banklarning ma'lum xizmatlari va banklarning raqobatbardoshligini o'rganish bilan bog'liq bo'lgan.

Biz tadqiqotimizda banklararo raqobatni bank tizimi barqarorligining asosi bo'lib hisoblangan bank kapitali monandlik ko'rsatkichlari bilan bog'liqlik darajasini tahlil etamiz. Raqobatni kapitalning yetariligi bilan bog'liqligi baholash banklar faoliyatida moliyaviy barqarorlikka qanday ta'sir etishini tadqiq etish juda muhim hisoblanadi.

Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda bank tizimidagi raqobat va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi munosabatlarga bag'ishlangan ko'plab ishlar mavjud. Bank xizmatlari bozoridagi raqobat va moliyaviy barqarorlik xususida ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi borasidagi yondashuvlar mavjud. Ushbu yondashuvlarni turli olimlar va tadqiqotchilar fikrlarini o'rganish va xulosalari asosida shakllantiramiz.

Tadqiqotchi Allen va Geylning tadqiqotlarida "raqobat qisqa muddatda bank faoliyati samaradorligini oshirishga yordam beradi, lekin uzoq muddatda uning ta'sir do'irasi bank tizimi moliyaviy barqarorligiga turli yo'nalishda ta'sir qilishi mumkin." Shunday tadqiqotlar Kxan tomonidan amalga oshirilib, uning fikricha, raqobatning kuchayishi makroiqtisodiy barqarorlikka yordam beradi. Tahlilda ikki bosqichli dinamik panel ma'lumotlari asosida 1999-yildan 2018-yilgacha rivojlanayotgan 48 ta

davlatning makroiqtisodiy ma'lumotlaridan foydalanib, bank raqobati va makroiqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi munosabatlar baholangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, bank raqobatining yuqori darajasi ishlab chiqarish o'sishining o'zgaruvchanligini, xususi kreditlarning o'zgarishini va bank defolt ehtimolini kamaytirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka yordam beradi.

Bank raqobatining maqbul darajasi mavjud bo'lib, u iqtisodiy va moliyaviy beqarorlikka olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, moliyaviy rivojlanish bank raqobatining makroiqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sirini kuchaytiradi.

Shu bilan birga, bir qator tadqiqotlarda mualliflar qarama-qarshi xulosalarga kelishadi, ya'ni banklararo raqobatning kuchayishi moliyaviy inqirozlar xavfini kuchaytiradi va banklarda muammoga aylangan kreditlar (NPL) hajmining oshishiga olib kelishi mumkin. Tijorat banklarining kapitallashuvining yuqori darajasi sharoitida banklararo raqobatning moliyaviy barqarorlikka salbiy ta'sirini kamaytiradi.

Tadqiqotlar orasida bank sektoridagi xavf-xatarning ortishi raqobatning pasayishi va shu munosabat bilan banklarning operatsion ustuvorliklarining yuqori xavf vositalariga o'zgarishi bilan bog'liq bo'lganlar ham mavjud va aksincha bank xizmatlari bozorida konsentratsiya darajasining oshishi banklar rentabelligini oshirishga yordam beradi.

Banklararo raqobatning moliyaviy barqarorlikka ta'siri bo'yicha ko'plab tadqiqotlarga qaramasdan, xalqaro bank faoliyatini tartibga solishning inqirozdan keyingi mexanizmi va moliyaviy barqarorlik sharoitida banklararo raqobat o'rtasidagi bog'liqlik to'liq o'rganilmagan. Ma'lumki, inqirozdan keyingi tartibga solish Bazel 3 qoidalari muvofiq tartibga solishning qat'iy vositalaridan foydalana boshlandi.

Bank xizmatlari bozorida banklararo raqobat yetarli darajada yuqori bo'lmagan mamlakatlarda, agar bank kapitali IRB (Internal Ratings-Based Approach) yondashuvi asosida hisoblansa, ta'sir boshqa natijani beradi. Bu esa, banklarning ichki reytinglarini shakllantirish metodologiyasidagi qator kamchiliklar va standartlashtirilgan yondashuv bilan solishtirganda IRB yondashuvining qo'llanilishining biroz noaniq mezonlari bilan bog'liq.

Inqirozdan keyingi davrda kapitalning minimal yetarlligiga qo'yiladigan talablarni oshirish nafaqat adekvat raqobatga erishishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqotlarning yuqoridagi sharhi banklararo raqobatning moliyaviy barqarorlikka ta'siri bo'yicha aralash xulosalarni ochib beradi. Ushbu tadqiqotlarning amaliy ahamiyati shundan iboratki, ularda banklararo raqobatning kuchayishi yoki konsentratsiya darajasi past bo'lishi, raqobat muhitidagi o'zgarishlarning natijalari ham bozor ishtirokchilari uchun, ham moliyaviy tartibga soluvchilar uchun muhim hisoblanadi. Banklararo raqobatning bunday qarama-qarshiligi raqobatni makromoliyaviy boshqarish istiqbollarini chuqurroq tushunish uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazishni talab etadi. Banklararo raqobatning bank tizimi barqarorligiga ta'siri xususidagi tadqiqotchilarning qarashlarini ikki yo'nalishga ajratib va tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi (1-jadvalga qarang).

1-jadval. Bank sektoridagi raqobat va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik tushunchalari doirasidagi ayrim tadqiqot natijalari¹.

Banklararo raqobatning kuchayishi moliyaviy barqarorlikka salbiy ta'sir qiladi)	Banklararo raqobatning kuchayishi moliyaviy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi
Bank tizimining yomonlashuvi bank faoliyatida nisbatan qattiq cheklovlar, rivojlangan qimmatli qog'ozlar bozori infratuzilmasi, depozitlarni sug'urtalash tizimi va bank faoliyatining shaffofligi bilan moliya bozorlarida raqobat kuchayishi oqibati hisoblanadi. [Bek 2008].	Banklararo raqobatning kuchayishi kredit xarajatlarining kamayishiga olib keladi va bu qarz oluvchilarning samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, kreditlarni to'lamay qolish xavfini kamaytiradi va pirovardida moliyaviy barqarorlikka erishishga yordam beradi [Schaeck, Cihak, Wolfe 2009].

¹ Джагитян Э.П. Конкуренция в банковском секторе: "дорожная карта" для финансовой стабильности? // Современная мировая экономика. Том 1. 2023. №4(4)./ <https://cwejournal.hse.ru/edzhagityan-4-2023>

Kuchli raqobat muhiti banklarni foydani ko'paytirish uchun ustuvorliklarni yuqori xavf vositalari bilan operatsiyalarga o'tkazishga majbur qiladi [Allen, Geyl 2004; Beck, Demirgüç-Kunt, Levine 2006]	Kuchli raqobat sharoitida kapitalning yetarlilik darajasi yuqoriroq bo'lib, bu odatda bank faoliyatidagi o'zgaruvchanlik risklarini qoplaydi va moliyaviy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. [Lee, Hsieh 2014].
Yuqori konsentratsiyalangan bank tizimlari yuqori raqobatbardosh tizimlarga qaraganda beqarorlik xavfiga kamroq duchor bo'ladi [Anginer, Demirgüç-Kunt, Zhu 2014; Berger, Klapper, Turk-Ariss 2009].	Qat'iy kapital standartlarini joriy etish tufayli kuchaygan raqobat moliyaviy liberallashtirishning moliyaviy barqarorlikka salbiy ta'sirini kamaytiradi [Amidu, Wolfe 2013].
Bank tizimidagi beqarorlik nisbatan yuqori darajadagi banklararo raqobat bilan ajralib turadigan mamlakatlar moliya bozorlaridagi volatillik (o'zgaruvchanlik)ni kuchaytiruvchi omillardan biri [Fernandez, Suarez 2016].	Bank tizimida raqobat kuchayganligi sababli kredit risklarini pasaytirish samaradorligi o'rtacha kvant guruhidagi banklar uchun quyi va yuqori kvantli guruhlardagi banklarga qaraganda yuqoriroqdir [Chen 2016].
Bank sektoridagi konsentratsiyaning yuqori darajasi va depozitlarni sug'urtalashga qo'yiladigan talablar bank sektorining makro darajadagi zaiflashishiga olib keladi [Soedarmono, Mahrouh, Tarazi 2013].	Banklararo raqobatning kuchayishi tizimli risklarni minimallashtirish orqali bank tizimida moliyaviy barqarorlikni mustahkamlaydi [Kouki, Al-Nasser 2017].
Banklararo raqobatning kuchayishi yuqori xavfli vositalardan foydalangan holda bank operatsiyalari oshishiga yordam beradi [Canta, Nilsen, Ulsaker 2023].	Banklararo raqobatning kuchayishi yalpi ichki mahsulotning o'zgaruvchanligini, kreditlash hajmini va bank defolt ehtimolini kamaytirish orqali makro darajada barqarorlikka yordam beradi [Khan 2022].
Banklararo raqobatning kuchayishi inqirozdan keyingi bank faoliyatini tartibga solish mexanizmining xususiyatlaridan qat'iy nazar, tizimli risklarning kuchayishiga yordam beradi [Batiz-Zuk, Lara-Sanchez 2023].	Inqirozdan keyingi tartibga solishning qat'iyligi banklararo raqobatning moliyaviy barqarorlikka salbiy ta'sirini kamaytirishga yordam beradi [Borauzima, Muller 2023].

1-jadval ma'lumotlari asosida ikkala farazni va yondashuvlarni umumlashtirib, quyidagilarni ta'kidlash kerak:

Banklararo raqobatning moliyaviy barqarorlikka salbiy ta'siri: Kuchli raqobat sharoitida banklar ko'proq kredit ajratishga intiladi, bu esa risk appetitining oshishiga va kreditlash standartlarining pasayishiga olib keladi. Natijada, bank tizimida aktivlar sifatining pasayishi va moliyaviy beqarorlik yuzaga kelishi mumkin. Moliyaviy jihatdan zaif banklar qo'shimcha likvidlikni jalb qilishda qiyinchiliklarga duch keladi va to'lovga layoqatsizlik hamda bankrotlik holatlarida yanada zaiflashadi, bu esa butun bank tizimining zaiflashishiga olib keladi.

Banklararo raqobatning moliyaviy barqarorlikka ijobiy ta'siri: Ushbu gipoteza raqobatning ustuvorligini ta'minlash orqali moliyaviy barqarorlikni saqlashga asoslanadi. Banklar tomonidan ajratiladigan kreditlar narxi pasayadi, yuqori riskli yo'nalishlarga kredit ajratish kamayadi va muammoli kreditlar soni tushishi mumkin. Past konsentratsiya darajasiga ega bank tizimida moliyaviy bozorlarda suiiste'mol qilish xavfi ham past bo'ladi, bu esa bank tizimining moliyaviy barqarorligini oshiradi.

Ushbu xulosalar asosida fikrlarni quyidagi rasm orqali tushuntirish berib o'tiladi.

1-rasm. Banklararo raqobatning qisqa va uzoq muddatli davrda bank tizimi barqarorligiga ta'siri².

Bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash maqsadida banklarning uzoq muddatli salohiyatini shakllantirishda raqobat va samaradorlik o'rtasida shartli o'rtacha topish zarur. Banklararo raqobat va samarali bank nazorati xalqaro tamoyillarni qo'llashda milliy bank tizimi xususiyatlarini inobatga olishi lozim.

Tadqiqotlarning natijalari banklararo raqobatning bank tizimi barqarorligiga ta'sirini ko'rsatadi, bu esa aralash xulosalar keltirib chiqaradi. Ushbu tadqiqotlarning amaliy ahamiyati shundan iboratki, raqobatning kuchayishi yoki monopolizatsiya (konsentratsiya) tendensiyasidan qat'i nazar, raqobat muhitidagi o'zgarishlarning natijalari bozor ishtirokchilari va moliyaviy tartibga soluvchilar uchun kutilmagan bo'lishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida banklararo raqobatning bank tizimi barqarorligiga ta'sirini baholash jarayonida muhim xulosalar ishlab chiqish mumkin. Banklar barqarorligi tijorat banklarining samarali va uzluksiz faoliyat yuritishini, mijozlar oldidagi majburiyatlarni bajarishni va bozor infratuzilmalari-ning ehtimoliy shoklarga bardosh bera olish qobiliyatini anglatadi.

Tadqiqot davomida ekonometrik modellarni qo'llash, amaliy ahamiyatni oshirish bilan birga, o'zgarishlar bo'yicha aniq xulosalar chiqarishga imkon beradi. Ekonometrik tahlil uchun Panel Data modeli vaqt davomida o'lchanadigan obyektlar bo'yicha ma'lumotlarni tahlil qilishga asoslangan. Panel ma'lumotlarining ko'p omilli ekonometrik tahlili bank xizmatlari bozorida raqobatning bank tizimi barqarorligiga ta'sirini aniqlashda samarali usuldir, chunki u vaqt va turli obyektlar (masalan, banklar, mamlakatlar) bo'yicha ma'lumotlarni birlashtirib tahlil qilish imkonini beradi.

Mazkur maqolada banklar barqarorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rganildi va bank xizmatlari bozorida ulushning o'zgarishining banklarning barqarorligiga ekonometrik tahlil amalga oshirildi.

Tadqiqot ishida ekonometrik tahlilni ko'p omilli korrelyatsion-regression tahlil usulidan foydalanib amalga oshirildi. Bunda quyidagi ko'rsatkichlar tanlab olindi:

- X1 - *share_assets* – bankning bank aktivlari bozorida ulushi;
- X2 - *share_credits* – bankning kredit xizmatlari bozorida ulushi;
- X3 - *share_capital* – bankning bank kapitali bozorida ulushi;
- X4 - *share_deposits* – bankning bank depozit xizmatlari bozorida ulushi;
- X5 - *share_expenses* – bankning bank tizimi xarajatlardagi ulushi;
- X6 - *share_revenues* – bankning bank tizimi daromadlaridagi ulushi;
- X7 - *share_profit* – bankning bank tizimi sof foydasidagi ulushi;
- X8 - *liquidity* – bank likvidlikni qoplash koeffitsiyenti;
- X9 - *CIR* – bank operatsion samaradorligi;
- Y - *CAR* – bankning kapital yetarlilik darajasi.

Mazkur ko'rsatkichlardan tobe o'zgaruvchi (Y): bankning kapital yetarlilik darajasi ko'rsatkichidan foydalanildi. Mustaqil o'zgaruvchilar (X) sifatida, bank xizmatlari bozorida bankning aktivlari ulushi, kapitali ulushi va depozitlar o'zgarishi hamda bankning asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari olingan. Ekonometrik modelni qurish uchun oddiy regressiya modeli yoki ko'p o'zgaruvchili regressiya model-

2 Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzildi.

idan foydalanish mumkin. Modelning asosiy maqsadi - bank xizmatlari bozorida raqobatni bank tizimi barqarorligiga ta'sirini baholash.

Oddiy regressiya modeli quyidagicha ko'rinishi mumkin:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \dots + \beta_n X_{nt} + \epsilon_t \quad (1)$$

Bu yerda:

i – tanlangan obyektlar;

t – tanlangan yillar;

Y_t - barqarorlik indeksi.

β_i - parametrlar (o'zgaruvchilarning ta'sir koeffitsiyentlari).

ϵ_{it} – xatoliklar, turli t va i bo'lgan holatdagi.

2-jadval. AT “Aloqabank” ning barqarorligiga ta'sir etuvchi omillarning tasviriy statistikasi³.

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	Y
Count obs.	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
min	0,022	0,021	0,022	0,032	0,015	0,018	0,002	0,275	0,340	0,129
Mean	0,026	0,023	0,025	0,039	0,024	0,024	0,023	1,187	0,470	0,144
Max	0,030	0,026	0,028	0,045	0,030	0,030	0,071	2,268	0,582	0,194
Std	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,015	0,444	0,062	0,017
Dispersion	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,197	0,004	0,000
Mediana	0,027	0,024	0,025	0,039	0,024	0,024	0,022	1,143	0,464	0,135
Assimetr	- 0,420	- 0,012	0,021	- 0,645	- 0,976	- 0,549	1,178	0,155	-0,035	1,275
Δx	0,002	0,001	0,001	0,003	0,003	0,002	0,014	0,399	0,048	0,013

Mazkur tahlilda AT “Aloqabank”ning 2020–2024-yillardagi har oylik statistik ma'lumotlaridan foydalanilgan. Tahlil davrida bankning xizmatlar bozorida ulushining oylik o'zgarishi, moliyaviy natijalari va ularning bank kapitali yetarligiga ta'siri baholandi. Jami 41 ta kuzatuv amalga oshirildi.

Bankning aktivlari bozorida ulushi 3 foizga, bank kapitali bozorida ulushi 2,8 foizga va depozit xizmatlari bozorida ulushi 4,5 foizga yetgan. Ushbu ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqlik darajasini quyidagi korrelyatsiya jadvali orqali tahlil qilamiz.

2-jadval. AT “Aloqabank” ning barqarorligiga ta'sir etuvchi omillarning korrelyatsion bog'liqligi⁴.

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	Y
X1	1,000									
X2	0,819	1,000								
X3	- 0,678	- 0,624	1,000							

3 Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzildi.

4 Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzildi.

X4	- 0,131	- 0,097	0,463	1,000						
X5	- 0,460	- 0,285	0,017	- 0,074	1,000					
X6	- 0,482	- 0,226	0,190	- 0,008	0,910	1,000				
X7	- 0,023	0,127	0,368	0,119	- 0,316	0,071	1,000			
X8	0,076	- 0,239	- 0,440	- 0,452	0,134	- 0,025	- 0,307	1,000		
X9	- 0,253	- 0,457	0,229	- 0,043	0,234	0,118	- 0,227	0,203	1,000	
Y	- 0,863	- 0,821	0,674	0,349	0,304	0,325	0,043	0,065	0,254	1,000

O'zgaruvchilarning o'zaro korrelyatsion bog'liqligidan ko'rish mumkinki, bankning kapital yetarlik ko'rsatkichi bilan bog'liqlik asosan bank aktivlari ulushi va kredit xizmatlari bozorida ulushi bilan yuqori bog'liqlikni namoyon etgan. Shu bilan birga, ayrim bankning kapital ulushi (0.674) koeffitsiyent bilan bog'liqlik kuzatilgan.

Ayrim ko'rsatkichlar o'rtasida multikollinearlik, X1 va X2 o'rtasida (0.819) va X5 va X6 o'rtasida (0.910) o'zaro bog'liqlik yuqori bo'lganligi sababli multikollinearlik kuzatilgan. Bu esa, ushbu ko'rsatkichlarni chiqarib tashlab, tahlilni davom ettirishni talab qiladi. Aks holda, model noto'g'ri tuzilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Shu bilan birga, ushbu 9 ta o'zgaruvchi bo'yicha regressiya tahlilini amalga oshiramiz va tahlilning statistik ahamiyatini oshirish maqsadida regressiya natijalarining p-qiyamatlarini baholaymiz.

	Koeffitsiyent	Standart xatolik	t-statistika	p-qiyamat
Y-peresechenie	0,1946	0,0733	2,6536	0,0124
share_assets	- 5,9480	1,1796	- 5,0422	0,0000
share_loans	0,0201	2,0448	0,0098	0,9922
share_capital	1,2722	1,5488	0,8214	0,4177
share_deposits	1,7992	0,4060	4,4315	0,0001
share_expences	- 0,3531	2,4923	- 0,1417	0,8883
share_income	- 0,1109	2,5685	- 0,0432	0,9658
share_earning	0,0243	0,1827	0,1331	0,8950
liquidity	0,0136	0,0043	3,1367	0,0037
CIR	- 0,0042	0,0206	- 0,2012	0,8419

Regressiya natijalarini ishonchligini oshirish maqsadida tahlildan quyidagi o'zgaruvchilarni chiqarib tashlaymiz:

- X2 – share_assets – bankning kredit xizmatlari bozorida ulushi
- X3 – share_capital – bankning bank kapitali bozorida ulushi
- X5 – share_expences – bankning bank tizimi xarajatlardagi ulushi
- X6 – share_revenues – bankning bank tizimi daromadlaridagi ulushi
- X7 – share_profit – bankning bank tizimi sof foydasidagi ulushi
- X9 – CIR – bank operatsion samaradorligi

	share_assets	share_deposits	liquidity	CAR
share_assets	1,000			
share_deposits	- 0,131	1,000		
liquidity	0,076	-0,452	1,000	
CAR	- 0,863	0,349	0,065	1,000

Regressionnaya statistika

Ko'plik R	0,934
R-kvadrat	0,872
Me'yorlashgan R-kvadrat	0,861
Standartnaya xatolik	0,006
Kuzatuvlar soni	41

Dispersion tahlil

	df	SS	MS	F	F qiymat
Regressiya	3	0,010	0,003	83,660	1,51359E-16
Qoldiqlar	37	0,001	4,00091E-05		
Jami	40	0,012			

	Koeffitsiyent	Standart xatolik	t-statistika	P-qiymat	Quyi 95%	Yuqori 95%	Quyi 95,0%	Yuqori 95,0%
CAR	0,2167	0,0204	10,6332	8,38193E-13	0,17541	0,25800	0,17541	0,25800
share_assets	- 6,2853	0,4468	- 14,0665	2,00249E-16	-7,19065	-5,37994	-7,19065	-5,37994
share_deposits	2,0178	0,3579	5,6382	1,94055E-06	1,29269	2,74297	1,29269	2,74297
liquidity	0,0114	0,0025	4,5102	6,33207E-05	0,00627	0,01650	0,00627	0,01650

Tahlil natijalari bo'yicha regressiya natijalarining p-qiymatlaridan kelib chiqib aytish mumkin, barcha o'zgaruvchilar statistik jihatdan sezilarli darajada ahamiyatli. Regressiya natijalarida $R^2=0,87$ ni tashkil etib, mazkur model ma'lumotlari yuqori ishonchli deb xulosa chiqarish mumkin.

Regressiya natijasidan banklarning xizmatlar bozoridagi ulushining o'zgarishi, bankning moliyaviy barqarorligiga ta'siri baholanib unga ta'sir ta'sir qiluvchi omillar bog'liqligining ekonometrik modeli quyida keltirilgan:

$$CAR = 0,2167 - 6,2853 * share_assets + 2,0178 * share_deposits + 0,0114 * liquidity + e \quad (2)$$

Tahlil natijalariga ko'ra, boshqa barcha o'zgaruvchilar o'zgarmagan holda bank aktivlarining bank bozoridagi ulushining bir foizga oshishi bank kapital yetarlilik ko'rsatkichini -6,2853% ga kamaytirishi empirik isbotlandi. Shuningdek, bankning depozit xizmatlari bozoridagi ulushining 1% ga oshishi bank kapitali yetarliligini 2,0178% ga oshirishga, bank likvidligining 1% ga oshishi esa bank kapitali yetarliligini 0,0114% ga oshishiga olib keladi.

Mazkur modelda avtokorrelatsiya mavjudligi yoki yo'qligi Darbin-Vatson statistik testi orqali tekshirilganda, natija 1,42 ni tashkil etdi va mazkur model avtokorrelatsiya mavjud bo'lmaydigan oralikda (1,29; 2,71) ekanligi aniqlandi.

Bank tizimi barqarorligi va banklararo raqobat o'rtasida mustahkam bog'liqlik mavjud bo'lib, ular bir-birini qo'llab-quvvatlashi hamda tahdid solishi mumkin. Barqarorlik va banklararo raqobat o'rtasida muvozanatni saqlash banklar va moliya tizimi uchun dolzarb masala hisoblanadi.

Bank tizimida raqobatning ko'p omilli va qarama-qarshiligi uning holati va dinamikasini baho-

lash uchun miqdoriy vositalarni topishni qiyinlashtiradi. Banklararo raqobatni baholash zarur bo'lgan ma'lumotlar va omillarning o'zaro ta'sirini hisobga olish murakkab hisoblanadi. Bugungi kunda amaliyotda mavjud vositalar (masalan, Herfindahl-Hirschman indeksi) bank tizimidagi konsentratsiya darajasigina baholab, raqobatni to'la mukammal baholash imkonini bermaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bank faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish sohasidagi xalqaro o'zgarishlar natijasida mamlakatlarda banklararo raqobatni baholashga yangicha yondashuv talab etiladi. Banklararo raqobat qisqa muddatda bank faoliyatida statik va dinamik samaradorlikka erishish uchun hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qilishi mumkin, lekin uzoq muddatda aksincha ta'sir ko'rsatishi, ya'ni sezilarli samarasizlikka olib kelishini empirik dalillar isbotlangan.

Bank xizmatlari bozorida raqobatning kuchayishi banklarning xizmatlar bozorida yuqori daromad olish maqsadida katta risklarni qabul qilishga olib keladi. Bu jarayon, ma'lum muddatdan so'ng, moliyaviy holatida salbiy o'zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Banklar raqobat bosimining kuchayishi tufayli yangi va xavfli biznes yo'nalishlarini tanlashga majbur bo'ladi. Buning natijasida riskli operatsiyalar ulushining ortishi muammoli aktivlarning ko'payishiga olib keladi va bu banklarning defolt va inqirozlariga sabab bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги фармони. Lex.uz.
2. Allen, F., & Gale, D. (2004). Competition and Financial Stability. *Journal of Money, Credit and Banking*, 36(3), 453–480. JSTOR.
3. Khan, H.H. (2022). Bank competition, financial development and macroeconomic stability: Empirical evidence from emerging economies. *Economic Systems*, 101022. DOI.
4. Yuan, T-T., Gu, X-A., Yuan, Y-M., Lu, J-J., & Ni, B-P. (2022). Research on the impact of bank competition on stability—Empirical evidence from 4631 banks in the US. *Heliyon*, 8(4), e09273. DOI.
5. Guidi, F. (2021). Concentration, competition and financial stability in the South-East Europe banking context. *International Review of Economics & Finance*, 76, 639–670. DOI.
6. Ernaningsih, I., Smaoui, H., & Temimi, A. (2023). The effect of capitalization on the competition-stability Nexus: Evidence from dual banking systems. *Pacific-Basin Finance Journal*, 82, 102152. DOI.
7. Ali, M.S.B., Intissar, T., & Zeitun, R. (2018). Banking Concentration and Financial Stability: New Evidence from Developed and Developing Countries. *Eastern Economic Journal*, 44(1), 117–134. JSTOR.
8. Barrell, R., & Karim, D. (2020). Banking Concentration and Financial Crises. *National Institute Economic Review*, 254, R28–R40. JSTOR.
9. Джагитян, Э.П. (2023). Конкуренция в банковском секторе: “дорожная карта” для финансовой стабильности? *Современная мировая экономика*, 1(4), 4. HSE Journal.
10. Джагитян, Э.П. (2016). Базель III: в поисках критериев и сценариев успеха реформы банковского регулирования. *Вопросы экономики*, 2, 77–93. DOI.
11. Джагитян, Э.П., & Орехов, М.И. (2022). Глобальные системно значимые банки: все еще угроза для финансовой стабильности? *Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика*, 17(3), 48–74. DOI.
12. González, F. (2023). Creditor rights, bank competition, and stability: International evidence. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 82, 101711.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

